

Contribuição da Ciência Cidadã para o Conhecimento Sobre o Potencial de Extinção Local em Comunidades de Aves em Municípios do Brasil

Pôster

Dameres Soares da Silva¹, Lucas Rodriguez Forti², Judit K. Szabo⁴, Silas Santos da Silva¹, Josiemilly Medeiros da Silva² e Maria Alice Dantas Ferreira Lopes³

Palavras-chave: ciência cidadã, aves, potencial de extinção, wikiaves, gbif

O desenvolvimento urbano é reconhecido como um dos principais fatores responsáveis pela perda de habitat e afeta a biodiversidade global. Apesar do amplo conhecimento deste impacto, existem lacunas significativas nos dados de ocorrência de espécies que dificultam avaliações detalhadas dos riscos de extinção nas comunidades biológicas. A ciência cidadã, uma abordagem que envolve a participação pública na coleta de dados científicos, está transformando a obtenção de informações sobre a biodiversidade. Este estudo investiga como a ciência cidadã pode ampliar os dados sobre a distribuição de espécies e se essa maior cobertura de informações pode melhorar a confiabilidade das avaliações do potencial de extinção em comunidades de aves em municípios brasileiros. Para isso, foram compilados dados do GBIF sobre aves em 27 municípios com mais de 5000 registros de ocorrência, segregados entre dados provenientes de institutos de pesquisa e iniciativas de ciência cidadã como iNaturalist e eBird. Para complementar os dados de ciência cidadã também foi compilado dados do WikiAves para esses mesmos municípios de forma separada. O potencial de extinção nas comunidades de aves de cada município foi calculado usando o índice PETS (Potential Extinction upon Time Series), que considera séries temporais desde a primeira até a última observação de cada espécie na comunidade. Esse índice foi calculado com o uso do pacote `pets` no software R. Modelos lineares generalizados foram empregados para investigar o efeito da evolução da densidade demográfica e da cobertura por áreas verdes sobre o potencial de extinção das comunidades. Os dados coletados por cientistas cidadãos aumentaram substancialmente as informações disponíveis sobre a distribuição espaço-temporal das espécies, reduzindo os valores de PETS e proporcionando uma base mais confiável para decisões de conservação das aves no Brasil. Essa abordagem demonstra o potencial da ciência cidadã como uma ferramenta valiosa na pesquisa e gestão da biodiversidade em ambientes urbanos.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), dameres.s.bio@gmail.com

² Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), lucas.forti@ufersa.edu.br

³ Centro Universitário FAM,

⁴ Pesquisadora Independente, judit.szabo@cdu.edu.au

Agradecimentos: Agradeço primeiro a Deus pela vida, aos meus pais por todo apoio e cuidado, aos meus orientadores e coautores pelo trabalho conjunto e ao EBCC por essa oportunidade.